

КУЛЬТУРНІ СТУДІЇ

УДК 793.5/7 (745/749) ББК 85.32 (82.12)

Олександр ПЛАХОТНЮК

доцент кафедри режисури та хореографії
Львівського національного університету ім. Івана Франка

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ВПЛИВ ДЖАЗ-ТАНЦЮ НА ФОРМУВАННЯ МОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ХХ СТОЛІТТЯ

***Анотація.** Розглядаються особливості становлення, розвитку та формування модних тенденцій ХХ ст. і джазових танців, аналізується стан досліджень джаз-танцю і модних тенденцій дизайну одягу в науковій літературі. Визначається понятійно-категорійний апарат джаз-танцю у дизайні сценічного образу, характеризується вплив джаз-танцю на формування іміджу виконавців джазового мистецтва, описані костюми виконавців джазу в різні періоди ХХ ст.*

Ключові слова: мода, джаз, джаз-танець, дизайн одягу, джазовий костюм, стиль.

В українській художній культурі ХХІ ст. набув активного розвитку джаз-танець — один з феноменів сучасного хореографічного мистецтва із самобутніми образотворчими засобами та прийомами художньої виразності, характерними лише для нього законами й правилами виконання. Сьогодні він розвивається як самостійний вид танцювального мистецтва за своїми принципами, художньо-виражальними формами й напрямками. Тенденція до синтезу мистецтв — одна з категорій джаз-танцю: театральність і видовищність ґрунтуються на універсальній властивості візуальності; позиції музики та хореографічного тексту при незалежності в імпровізації, самостійності, або, як мінімум, рівних правах з музичним рядом і хореографічними па. При відтворенні мімічна маска, грим, зовнішній імідж — це спроба перевтілення і відповідне переведення музики й танцю у візуальне мистецтво самовиражен-

ня, де костюм працює на підсилення театральності джазового концерту, в якому можна простежити стилізацію, наслідування моди попередніх епох, акцент на соціальний статус виконавця.

Мета статті — дослідити особливості становлення, розвитку джаз-танцю та модних тенденцій костюму ХХ ст. Завдання: проаналізувати стан досліджень джаз-танцю і модних тенденцій дизайну одягу в науковій літературі; визначити понятійно-категорійний апарат джаз-танцю в дизайні сценічного образу; охарактеризувати вплив джаз-танцю на формування іміджу виконавців.

Об'єкт дослідження — хореографічне та дизайнерське мистецтво;

Предмет дослідження — культурно-мистецький вплив джаз-танцю на формування модних тенденцій ХХ ст. у сценічному костюмі та образі виконавців.

Науковий культурологічно-мистецький аналіз художнього феномену джазового мистецтва в контексті генези та формування його естетично-виражальних засад, проблематики джаз-танцю в контексті європейського мистецтва й театру, а також синтезу мистецтв і формування модних тенденцій дизайну одягу ХІХ — ХХ ст. проводили М. Корінний [1], Л. Кибалова [2], Ф. Софронов [3], І. Блохіна [4], М. Мерцалова [5], П. Корнеєв [6].

Феномен джаз-танцю — це неодмінно супроводжувальна позамузикально-хореографічна атрибутика (візуальність, імідж виконавця, активність аудиторії, джазові спільноти, можливість самовираження, сценічні форми, зовнішній вигляд виконавців, імпровізаційна танцювальність).

Джазова музика була визначена як модна музика початку ХХ ст. Тут потрібно відзначити взаємовплив моди і джазового мистецтва. Аналізуючи це явище, необхідно розглянути категорії моди, що відіграє величезну роль у культурному просторі суспільства, визначає побутовий та офіційний етикет, манеру одягатися, стиль інтер'єру, значно впливає на спосіб проведення вільного часу. Існує мода і на мистецтво, що сприяє його переходу в сферу масової культури.

Мода — нетривале панування певного смаку в будь-якій

сфері життя або культури, на відміну від поняття “стиль”. Мода користується короткочасними змінами зовнішніх форм побутових предметів, художніх творів, одягу; нестійка популярність, що швидко минає [1, с. 206]. Модою в найширшому змісті слова називають панівне в певний період і загальноприйняте на певному етапі ставлення до зовнішніх форм культури: до стилю життя, звичаїв сервірування і поведінки за столом, автомашин, одягу. Одначе при згадуванні слова “мода” зазвичай мають на увазі одяг [2, с. 11].

Вплив джазового мистецтва на моду, зокрема ХХ ст., Ф. Софронов визначає так: “Мода того часу енергійно наполягала на порушенні колишніх норм. Усі прагнули до розкутості й свободи, знаком чого сприймався джаз. В адаптуванні джазу зіграла свою роль і мода в розважальній і танцювальній музиці. Вона значною мірою визначила поширення джазу, оскільки вимагала екстравагантності, а джаз відповідав цій вимозі. Як тільки джаз був оголошений модним, то виявився семіотично означеним і “легально” увійшов в систему культури. Природно, він пережив великі складнощі. Європейська аудиторія повинна пройти етап розпізнавання моди, неодмінно супроводжується відштовхуванням і висміюванням, що й відображено на сторінках газет і журналів. Потім всяке нове явище перестає бути новим і входить у звичний контекст, втрачаючи винятковість. Джаз пережив триумф у супроводі скандалів, скористався такою властивістю моди як масовість і вивільнився з її кайданів, почавши розвиватися за законами мистецтва, а не за примхами моди, яка все ж зіграла свою роль у його адаптуванні” [3, с. 180].

Як модне музичне явище, джаз, як кінематограф і модні журнали, визначав певні лінії моди в одязі та зачісках, які рішуче змінилися у зв’язку з рухом до прагнення людини бути сучасною — модною.

Лінія зв’язку моди й джазу позначалася в джазових “нових” танцях, що звернули на себе увагу вже в 20-х роках ХХ ст. Стало очевидно, що творці «нових» танців під музику джазу були тісно пов’язані з модою. Творці танців і професійні танцюристи, винаходячи нові хореографічні форми, таким чином

виступили в загальному русі культури, розділяючи її загальні тенденції з кутюр'є. Зачіска й коротка спідниця змінюють силует жінки, що танцює джазові танці. Таке сприйняття джазу — важливий знак входження джазу в світ моди.

На початку ХХ ст. у мистецтві та літературі функціонує художній напрям модерн, для якого характерні новизна функціональності, гігієни та водночас наслідування античності в силуеті одягу. Хоча залишаються ще старі уявлення про костюм зокрема, жіноча фігура ще стягнута корсетом, та 1903 р. Айседора Дункан танцює у вільному прозорому платті, яке називається "пеплос", без корсета з китового вуса. У цей період у Європі проходять сезони Російського балету Сергія Дягілева, костюми та декорації для якого створює Леонід Бакст (Леон Миколайович Бакст (справжнє ім'я — Лейб-Хаїм Ізраїлевич або Лев Самойлович Розенберг; 1866-1924) — російський художник, сценограф, книжковий ілюстратор, майстер станкового живопису й театральної графіки, один з найвизначніших діячів об'єднання "Світ мистецтва" і театрально-художніх проєктів С. Дягілева). Внесок у моду дизайну одягу ХХ ст. молодого французького модельєра, більше художника, ніж кравця, Поля Пуаре (фр. Paul Poiret) прирівнювався до внеску Пікассо в мистецтво ХХ ст.: спочатку працював у Ворта (англ. Charles Frederick Worth, 1825–1895) одного з перших представників Високої моди [2, с. 299-304]), прискіпливо стежив за всіма цими імпульсами й нарешті вийшов на вулиці Парижа з туалетами, що містять відбиток історії — пропонує плаття у вигляді туніки, пеплос, і відбиток Сходу [2, с. 302] (іл. 1).

Ідеали вільної розкутості та язичницького культу плоті позначилися і на вільному силуеті жіночих костюмів, і в проявах чоловічого гардеробу 1912 р., яскравого пурпурового сюртука, а 1918 р. — "джазового костюма", що складався з щільного приталеного піджака і "штанів-дудочок" [4, с. 330].

Розвиток європейського костюму першої половини ХХ ст. тісно пов'язаний із суспільно-економічними тенденціями цього періоду. Інтенсивно розвивається техніка та нові умови життя створюють умови для швидких темпів зміни тенденцій у моді,

змінюються і її соціальні функції. Мода перестає бути привілеєм для представників обраного суспільства, а стає законодавцем у галузі виробництва масових товарів, що випускаються для широких верств населення [5, с. 167].

Як і в що були одягнені виконавці джазу кінця XIX — початку XX ст. — предмет особливого та детального аналізу. Потрібно відзначити прихильність артистів до найрізноманітніших костюмів, вишуканих, добре зшитих, тонко підібраних для кожного виступу та місця, де відбувався концерт. Тут могли бути чорні чи білі смокінги такого самого кольору штани, або контрастне поєднання бежевого, жовтого, блакитного верху та чорного або білого низу. Піджаки могли бути двобортними або однобортними, іноді у велику контрастну смужку (“зебра”), сорочки із запонками або без них. Кюмір міг бути з гудзиками — “Button-Style”, типовий для американської моди. Яскраві, однакові краватки або “метелики” для бенду. Хустинка повинна “поетично” стирчати з нагрудної кишені піджака. Особливим привілеєм для керівника ансамблю була свіжа квітка в петлиці смокінга.

Лідер гурту практично завжди виділявся на тлі всього бігбенду іншим за кольором і фасоном костюмом. Це був “денді”, бездоганно одягнений, на ногах були блискучі лаковані напівчеревики на шнурках (5-6 “пістонів”), зазвичай чорного кольору. Улюблена модель туфель джазових музикантів називається “інспектор”, ціле десятиліття від кінця 20-х років XX ст. в моді були й ефектні чорно-білі туфлі.

Темношкірі виконавці за допомогою різноманітності в одязі більшою мірою ніж білі доводили своє право перебування на сцені. Вони змушені були приділяти особливу увагу одній важливій деталі — волоссю, жорсткому за своєю структурою, яке вимагало особливого догляду. Щоб виглядати артистично та бути схожими на модних кіногероїв, темношкірим артистам доводилося застосовувати величезну кількість бріюліну або лаку, максимально підстригатись, і тоді зачіска набувала тої форми, що не показувала походження виконавця. Цей сценічний образ артистів, стаючи зразком для зовнішнього наслідування, активно впроваджувався у свідомість молоді та глядачів. Си-

луети та фасони суконь і костюмів зірок естради приймалися за еталон. І чорні, і білі виконавці дозволяли собі тонкі вусики, які ще більше підкреслювали акуратність сценічного образу. Модні тенденції кінця 20-х — початку 40-х рр. ХХ ст. наслідують танцівників-професіоналів спільнотою дансингів “Bali-Rooms”, що масово відкриваються в цей час по всьому світу [6, с. 60-61].

Широке розповсюдження громадських залів для танців — дансингів вводить у повсякденний побут трудової молоді, окрім звичайного повсякденного одягу, — плаття, костюми для святкового, вихідного дня, що в 20-х р. ХХ ст. стає необхідною частиною гардеробу міської молоді. Тож вечірне, бальне плаття та прикраси, що в кінці ХІХ ст. були привілеєм для знаті, вже на початку ХХ ст. стають доступними, навіть необхідними широким верствам мешканців міст [6, с. 170]. Це свідчить про вплив на еволюцію сучасних напрямів моди міського костюму соціально-економічних і культурно-мистецьких тенденцій розвитку суспільства.

У час Першої світової війни будинки моди закриваються, та це не стає перешкодою виникненню нових силуетів одягу: вже в перший рік війни довжина жіночих суконь поступово доходить від щиколотки до середини литки, у щоденний вжиток входять вільні жакети й пальто, ділові костюми різних фасонів [4, с. 330]. Цей період кардинального зламу моди силуету жіночої фігури, що кардинально перевтілювався через скорочення довжини спідниці та волосся. Нові тенденції моди засновані на чистій геометрії, її спрямування неприродні. Жіночий костюм тепер розділяється на дві частини — ліф і спідницю. Певний час довжина спідниці не змінюється, та від 1924 р. вона помітно скорочується, а в тенденціях моди 1928 р. вже ледь прикриває коліна. Водночас лінія талії опускається на стегна, тому ліф стає набагато довшим. У цей період можна зазначити про проникання течії кубізму в моду. Жінки в цей час реалізуються в усіх професіях, що раніше вважалися лише чоловічими, старанно займаються спортом, пристрасно танцюють джазові танці — фокстрот, чарльстон [2, с. 307].

Музиканти воєнного та післявоєнного періоду демон-

струють поведінку “протесту” — ніяких поклонів, посмішок, “охолодженні” відносин із залом. У їхньому одязі з’являється заперечення подібності (серійності), що часто доходить до недбалості зовнішнього вигляду. Входять у моду чорні окуляри, різноманітні берети, кепки, шапки. Стає звичним не звертати уваги на здоров’я та психіку, відбувається масове захоплення наркотиками. Разом з виконавцями стилю бі-боп у середині 40-х р. XX ст. прийшла й нова сценічна мода. Революційно налаштована молодь шанувальників джазу відкидає підвалини солодкавої «прилизаності» моди старшого покоління. Нова тенденція не заперечувала дорогих костюмів, але про однаковість і повторюваність у сценічному образі не могло бути й мови. Змінився зовнішній вигляд музикантів: відрощуються “цупині” борідки, волосся більше не випрямляли за допомогою хімії. Для групи музикантів недбалість у одязі стає нормою, інші зберігають пристрась до дорогих модних костюмів. З’являється мода на особливий жаргон, який, подолавши всі можливі бар’єри, з часом вкорінюється в житті музикантів. Виконавці та шанувальники музики вживають нові сленгові слова та вирази: “dig” (рити, копати), “ye, man” (так, хлопець), “session” (запис, сесія), “cookin” (куховаріння, кухня), “джемувати”, боксерські терміни, “cats” (котики — звернення до музикантів), “cool” (крутий) [6, с. 63].

У радянському суспільстві середини XX ст. зароджується молодіжна субкультура стіляг, яка розвивається у великих містах та існує майже з кінця 40-х — до 60-х рр. XX ст. Представники цього стилю — молодь, яка в якості зразка для наслідування обрала собі американський спосіб життя. Стиляг вирізняла підкреслена аполітичність, певний цинізм у судженнях, байдуже або негативне ставлення до норм радянської моралі. Цей протест вони виражали через яскравий одяг, незвичайну манеру вести розмову, вживання сленгових слів, зацікавленість музикою й танцями з-за кордону.

Популярними танцями в середовищі стіляг є шейк (англ. shake — труситись, тремтіти, дрижати), свінг (англ. swing — балансування, гойдання), твіст (англ. twist — поворот, крутіння) [8, с. 267-280].

Враховуючи реальну ситуацію в Радянському Союзі, відсутність достовірної інформації, значного дефіциту, відсутність нормальних побутово-матеріальних умов і побутових речей, молодь починає самостійно створювати одяг відповідно до фото з модних закордонних журналів. Зовнішній вигляд хлопців вирізняється довгим піджаком, крій якого нагадував смокінг, що вважався типовим явищем 50-х р. ХХ ст. Модники носили картату сорочку з жабо або тонкою краваткою, часом краваткою-“шнурком”, яскравий жилет, вузькі штани-“дудочки”, білі шкарпетки й чорні замшеві туфлі та товстій подошві. У дівчат в одязі з'являється незвична манера носити одяг, наприклад, кардиган одягали задом наперед, а рукави підтягували вгору для створення модної довжини “три чверті”. Для підкреслення талії використовували широкий пояс, а для створення пишного об'єму спідниці одягали багатошарові нижні спідниці з фалбанками [8, с. 123]. Спосіб життя, поведінка, манера спілкування та зовнішній вигляд вимагали певних культурно-мистецьких проявів, реалізації своїх потреб. Серед молоді стає модним слухати рок-н-рол, відповідно й танцювати. Танець стає вільнішим, більш імпровізованим, емоційним, розкутим, з елементами парних підтримок, переكاتів.

Яскраве втілення образу “стиляг” відображено в російському кінофільмі “Стиляги” (2008 р.) режисера В. Тодоровського, сценарій написав Ю. Коротков, художник по костюмах О. Осипов, хореографи-постановники — О. Глушков, Л. Тіндунік [9]. Особливістю кінострічки є його музичний ряд, складений з хітів “російського року” у джазовому та рок-н-рольному аранжуванні. Тут багато музичних піснених і хореографічних номерів, усе це втілено через стилістичні характерні риси Радянського Союзу періоду 50-х — 60-х рр. ХХ ст. з яскравим вкрапленням стилістики молодіжної субкультури “стиляг” (іл. 2).

Популярність джазових танців вплинула на зміну норм зовнішнього вигляду молоді. Усі прагнули до розкутості й свободи, саме так сприймається джаз загалом. Адаптація джазового танцю відбувалася завдяки моди на розважальну й танцювальну музику, своєрідну манеру виконувати танцювальні рухи відповідно до нових ритмічних і стилістичних

форм. Також змінюється поведінка на танцювальному майданчику, спілкування танцівників під час самого танцю. Це значною мірою визначило розповсюдження джазу, оскільки молодь вимагала самореалізації індивідуальності, самовираження своїх поглядів, прагнення бути неповторними, екстравагантними, саме джаз допомагав у цьому. Як тільки джаз став модним, популярність джазових танців увійшла в широкі маси. Джазове мистецтво “легально” увійшло в систему культурно-мистецьких цінностей суспільства. Світова аудиторія в ХХ ст. пройшла етап сприйняття джазової культури. Одним з чинників популяризації виступив і джаз-танець, який став популярним і набув широкого застосування в театрах і кіно, у шоу-програмах, відеокліпах, мистецьких інсталяціях. Джаз-танець пережив тріумф несприйняття в супроводі скандалів, етапів відштовхування, осміювання і до повного возвеличення, до культу поклоніння. Він скористався такою властивістю моди як масовість, і вивільнився з її кайданів салонного мистецтва, почав розвиватися за законами масового мистецтва, а не за примхливими канонами моди, яка все ж відіграла свою роль в його розповсюдженні в культурно-мистецькому просторі. Сьогодні велика кількість хореографічних колективів виконують джаз-танець, використовуючи стилістичні особливості костюму кінця ХІХ — початку ХХ ст., тут ще раз поєднується джаз-танець і мода, особливості дизайнерських тенденцій минулого і сучасності (іл. 3).

1. Корінний М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. Корінний, В. Шевченко. — К. : Україна, 2003. — 384 с. 2. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова / пер. з чеш. И. Ильинской, А. Лосевой. — Прага : Ария, 1988. — 608 с. ; ил. 3. Софронов Ф. Джаз и родственные ему формы в пространстве центральной Европы 1920-х годов: дисс. на соиск. уч. степ. канд. искусствоведения: 17.00.02 “Музыкальное искусство” / Ф. Софронов; Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Государственный институт искусствознания. — М., 2003. — 218 с. 4. Блохина И. Всемирная история костюма, моды и стиля / И. Блохина. — Минск : Харвест, 2007. — 400 с. ; ил. 5. Мерцалова М. История костюма / М. Мерцалова. — М. : Искусство, 1972. — 200 с. ; ил. 6. Корнев П. Джаз в культурном пространстве XX века: дисс.

на соиск. уч. степ. канд. культурологии: 24.00.01 / П. Корнев; Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. — СПб., 2009. — 191 с. **7.** Юцевич Ю. Музыка. Словник-довідник / Ю. Юцевич. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2003. — 352 с. : 77 нотних прикладів і малюнків. **8.** Кидд М. Сценический костюм. Уникальное иллюстрированное руководство по изготовлению профессиональных сценических костюмов / М. Кидд / перев. с англ. Л. Борис. — М. : АРТ-Родник, 2002. — 144 с. : ил. **9.** Стиляги (фільм, DVD video) / реж. В. Тодоровский. — М. : ООО “Торнадо Видео”, 2008.

Annotation

Aleksandr Plakhotnyuk. Cultural and art impact jazz dance on formation fashion the tendencies 20 century. *The peculiarities of formation, development and shaping fashion trends XIX – XX centuries, and jazz dance, examines the state of research jazz dance and fashion trends of fashion design in the scientific literature. Defined conceptual and categorical apparatus of jazz dance in the design stage image, characterized by the influence of jazz dance artists to create the image of jazz art, jazz performers costumes are described in different periods of XIX – XX centuries.*

Keywords: *fashion, jazz, jazz dance, fashion design, costume jazz, style.*

Аннотация

Александр Плахотнюк. Культурно-художественное влияние джаз-танца на формирование модных тенденций ХХ века. *Рассматриваются особенности становления, развития и формирования модных тенденций ХХ вв. и джазовых танцев, анализируется состояние исследований джаз-танца и модных тенденций дизайнера одежды в научной литературе. Определяется понятийно-категориальный аппарат джаз-танца в дизайне сценического образа, характеризуется влияние джаз-танца на формирование имиджа исполнителей джазового искусства, описаны костюмы исполнителей джаза в разные периоды ХХ вв.*

Ключевые слова: *мода, джаз, джаз-танец, дизайн одежды, джазовый костюм, стиль.*

1

2

3

1. Вечірні сукні. Модні колекції вечірніх суконь з модних колекцій ***Doeuillet, Madeleine & Madeleine, Paul Poiret, Molyneux, Doucet, Jenny***. 1923 р. 2. ***О. Осипов***, костюми до фільму "Стиляги", 2008 р. 3. Танцювальна композиція "Ляльки-задаваки" клубу "Карменс" Центру творчості дітей та юнацтва "Галичина", 2012 р.

Світлина О. Плахотнюк